

“GO‘ZALLIK” SO‘ZINING PRAGMATIK ASPEKTDAGI KONTEKSTUAL MA‘NOLARI.

Kurbonmurodova Aziza Shavkatovna
Qashqadaryo viloyati Yakkabog‘ tumani
Toshkent davlat O‘zbek tili va adabiyoti universiteti
1-kurs magistranti
tel :+998888067799
qurbonmurodovaa@gmail.com
<https://doi.org/10.5281/zenodo.6621435>

ANNOTATSIYA

Estetika fanining asosiy tushunchasi *go‘zallik* zohiriy va botiniy ma‘noga ega. Voqea-hodisa, buyum zohiran go‘zal, botinan xunuk bo‘lsa, bu yerda go‘zallik tushunchasi kemtikdir.

Key words: *konsept, chiroy, kamolot, komillik, ichki go‘zallik, tashqi go‘zallik, go‘zallik tamoyillari.*

O‘rta Osiyo mutafakkirlari go‘zallikni islom aqidalari ruhida idrok etsalarda, go‘zallikning murakkab ma‘naviy jarayon ekanligini ta‘kidlashga harakat qilganlar. Forobiy ta‘limotiga ko‘ra, go‘zallik —insonning jismoniy, ma‘naviy va axloqiy chiroyining ifodasidir. Alisher Navoiy barcha go‘zallik hayot va insonda, ayni vaqtda, barcha xunuklik va nopoklik ham insonda deb bildi, shuning uchun u inson tarbiyasiga katta ahamiyat berdi.

Go‘zallik haqida juda ko‘p nazariyalar, qarashlar, ta‘limotlar mavjud. Ularda G.ning qaysidir bir tomoni, belgisi, ahamiyati qayd etiladi. Sokrat fikricha, inson uchunfoydali va kerakli narsalar go‘zaldir. Platon tasavvuricha, inson go‘zallikni allaqanday estetik-ruhiy kayfiyat chog‘idagina idrok eta oladi. Uning ta‘limotiga ko‘ra, go‘zallik narsa va predmetlarga xos bo‘lmay, insonning voqelikka ma‘naviy-estetik munosabati natijasida tug‘iladigan g‘oya, tushunchadir. Aristotel, Didro fikriga ko‘ra, narsa va hodisalardagi uyg‘unlik, mutanosiblik go‘zallikni tashkil etadi. Inson narsa va hodisalarning go‘zal yoki xunukligini belgilashda me‘yor vazifasini o‘taydi. Insoniy me‘yor go‘zallikning asosidir. Kant go‘zallikning asosiga kishining narsa va hodisalardan beg‘araz zavq olishini qo‘yadi. Ma‘rifatparvarlar go‘zallik deb, insonning hayotda uyg‘un ijtimoiy aloqalar o‘rnatishga bo‘lgan intilishini tushunganlar. Gegel fikriga ko‘ra, tabiatdagi go‘zallikdan san‘at go‘zalligi mukammalroq, chunki unda timsol va g‘oya o‘zining mutlaq uyg‘unligini topadi. Chernishevskiy ta‘kidlashicha, hayot —go‘zallikdir, inson hayoti, ehtiyoji va maqsadiga mos tushuvchi narsalar go‘zaldir.

Donishmandlar tashqi va ichki go'zallik mutanosibligiga alohida e'tibor berganlar, ya'ni uning botiniy olami - xulqi, fe'l-atvori, mehnatsevarligi, ezgulikka intilishi va boshqa jihatlari tashqi go'zallik xislatlari bilan muvofiq bo'lsa, ular mukammal go'zallik sifatini oladi.

Go'zallikka intilish tabiiy ehtiyojdir. Bu ehtiyoj tarbiya vositasida namoyon bo'ladi. Go'zallik qurshovida yashagan inson bilan xunuk muhitda o'sgan inson o'rtasida katta farq bor.

Go'zal, ijobiy his-tuyg'u uyg'otadigan narsani ko'rsatish ancha oson. Lekin o'sha narsa nima uchun go'zal ckanligini tushuntirib berish qiyin. Go'zallikning tabiati va mohiyati haqidagi savolg'a aniq javob berish jarayonida juda ko'p fikr-mulohazalarning vujudga kelishi - uning murakkabligi va ko'p qirraligidadir,

Qadimgi yunon faylasufi Aflotun bu muammoni ilk bor «Nima go'zal?» va «Go'zallik nima?» degan savollarga ajratish bilan go'zallik to'g'risidagi falsafiy ta'limotga asos solgan edi.

Aflotun ta'limotida go'zallik jonli, hissiyotli, o'zgaruvchan narsalar olamidan ajralib qolgan abadiy ruh, g'oya sifatida ta'riflanadi.

Uning fikricha, go'zallik vujudga kelmaydi va barbod bo'lmaydi, balki u vaqt va makon tashqarisida amal qiladi. Go'zallik tuyg'udan yuqoriroq tabiatga molik bo'lgani uchun uni his-tuyg'u vositasida emas, balki aql vositasida anglash mumkin bo'ladi.

Go'zallikni hayot haqiqatidan ayricha tushunish, san'atni halokatga yo'liqtiradi, uning faol, o'zgaruvchan ahamiyatini pasaytiradi. Ijodkor badiiy faoliyati fidoiylik qobiliyatini, safarbarlikni talab qiladigan eng murakkab va nozik mehnatdir. Inson faoliyatida kamolotga, go'zallikka intilish ko'p jihatlardan eng muvofiq shaklni izlab topishda ko'rinadi. Bu shakl faoliyat burchiga, vazifasiga, mazmuniga mos kelishini taqozo etadi.

Go'zallik quyidagi tamoyillarni o'z ichiga oladi:

Estetik shakl.
Uyg'unlik.
Yaxlitlik.
Maqsadga muvofiqlik.
Me'yor

Ma'lumki, ulug' yozuvchilar, shoirlar tabiat manzaralarini aks ettirishga juda katta e'tibor berganlar. U o'quvchining didini oshiradi, nozik va latif hissiyotini uyg'otadi, go'zallikka undaydi, chuqur, keng o'ylashga va atrofni idrok etishga o'rgatadi. Yuksak ilhom manbai bo'lib ham xizmat qiladi.

Ma'lumki, go'zallikning eng qadimiy va boy manbai tabiatdir. Inson tabiatni sevibgina qolmaydi, uni saqlaydi, o'z ijodiy mehnati bilan uni o'zgartiradi, yanada go'zallashtiradi. Yaratishga, ijod qilishga intilish insonning undan ajralmas xislatidir. S'hu sababli ham biz ona-tabiatga zo'ravonlik qiluvchi kimsalarga befarq qarab turolmaymiz. Axir, tabiatga muhabbat - o'z uyiga, o'z Vataniga muhabbat demakdir.

Inson - tabiatning eng go'zal mahsuli, aql-zakovat, iroda egasi. U tabiatdagi go'zalliklarni o'z aql-zakovati bilan bilib oladi, moddalarning qonunlari va xossalarini ochib, o'z ijodiy mehnati bilan ularni yanada takomillashtiradi.

Insonning go'zalligi jamiyatga, uning yuksak g'oyalari xizmat qilishida, ishga, o'z do'slariga bo'lgan munosabatida, ayniqsa, yaqqol namoyon bo'ladi.

Go'zal narsa bizni hamisha zavqlantiradi, yorqin his-tuyg'ular uyg'otadi, kayfiyatimizni chog' qiladi. «Go'zallik kishida hosil qiladigan his, - deb yozgan edi N. G. Chernishevskiy, - erkin quvonch, sevgan kishimiz yonimizda bo'lganda qalbimizni qanday quvonch bilan to'ldirsa, xuddi shunday cheksiz quvonch tuyg'usidan iboratdir. Biz go'zallikni sevamiz, uni ko'rib quvonamiz, sevgan kishimizni ko'rib qanday xursand bo'lsak, uni ko'rib shunday xursand bo'lamiz».

Shunday qilib, go'zallik turli xil ko'rinish va shakllarda, voqea-hodisalarda namoyon bo'ladi, shu tufayli unga faqat bir xilda ta'rif berish qiyin. Tabiatdagi, jamiyatdagi, kishining ijodiy faoliyatidagi, odamlarning bir-biriga bo'lgan munosabatlaridagi jamiki ijobiy voqealarni - quvonch, his-tuyg'u paydo qiluvchi, kuch-quvvat beruvchi, kayfiyatni ko'taruvchi barcha omillarni biz - go'zallik deb atashimiz mumkin.

Al-Xorazmiy, Forobiy, Beruniy, Abu Ali ibn Sino, Leonardo da Vinchi, S'hekspir, Galiley kabi ulug' insonlar faqat san'at durdonalarini yaratgan buyuk itse'dod sohiblari emas, balki o'zlarining ilmlar sohasidagi kamolotlari, bilim va qiziqishlarining cheksizligi, kengligi bilan ham yetuk siymolar edi. Zo'r g'ayrat va shijoatga ega boigan bu kishilar o'z davrlarining eng ilg'or g'oyalari targ'ibotchilari edilar. Ayniqsa, o'zbek mumtoz adabiyotining Alisher Navoiy, Mashrab, Turdi, Mahmur, Gulxaniy, Muqimiy, Furqat, Avaz O'tar, Zavqiy kabi namoyondalari o'z ijodlarida xalqning eng go'zal fikr va tuyg'ularini, uning adolat, aql va ilmning tantanasi haqidagi umid va orzularni tarannum etdilar.

Go'zallik xususida Bangol adabiyotining asoschisi, hind madaniyatining ulug' namoyondasi *Robindranath Thakur* (1861-1941) ning asarlarida har tomonlama tavsif berilgan. Thakurning estetikaga doir mulohazalari asosan «Go'zallik», «Go'zallik va adabiyot», «Go'zallikni idrok etish», «Adabiyotda olamning aks etishi» kabi risola va maqolalarida o'z ifodasini topgan.

R. Thakur go'zallikni idrok etish masalasiga alohida to'xtalib o'tadi. U go'zallikni faqat hissiy idrok etish mumkin emasligini ta'kidlaydi, aks holda biz bor-yo'g'i o'tkinchi yoqimlilikni kuzatgan bo'lamiz. "Shunday qilib, – deb yozadi buyuk bangol mutafakkiri, – aniqki, go'zallik faqat ko'z uchun manzara bo'lish holatidan to aql uchun ozuqaga aylanish darajasiga ko'tarilmaguncha muhimlik kasb etolmaydi. Aql uchun ana shu ozuqani ola bilish – alohida tarbiyaning ishi. Zero, aql juda ko'p bosqichlarga ega. Agar tanqidiy aql hissiyot bilan yonma-yon tursa, bizning quvvai hofizamiz kengayadi. Biz yana ham uzoqni ko'ra olamiz, agar bizning qarashimiz yuksak axloqiy ideallar bilan nurlangan bo'lsa, bunday ruhlangan nigoh chegara bilmaydi"¹. Buning asosiy sababi shundaki, go'zallik baxt bilan bog'liq. Agar biz baxt haqidagi tasavvurimizning voqelik bilan to'la mos kelganini anglasak, go'zallikni ko'ra bilamiz: baxt, bu – aslida insonning teran botiniy go'zalligi. Baxtni anglash esa doimo ezgulik va yovuzlik tomonidan bo'ladigan zarbani kutish holatidir. Ana shu kurash ikki qirg'oq orasidagi daryoning hayotiga o'xshaydi. To daryo dengizga yetib kelmaguncha, ikki qirg'oq orasidagi kurash davom etaveradi, faqat u dengizga qo'shilgandagina kurash to'xtaydi. Go'zallik ham ana shu taxlit namoyon bo'ladi: u haqiqatga kelib qo'shilgandagina haqiqiy o'zligini, betakror kengligini topadi. Shunday qilib, haqiqat – baxt va oliy go'zallikning uyg'unligidan iborat ekanini biz tushunib olamiz.

Rabindronath Thakurning estetik qarashlari go'zallikning o'ziga xos talqinlari-yu san'at va san'atkor masalalarining atroflicha, realistik tahlilini o'z ichiga olgan ma'naviy boylik sifatida ham milliy-mintaqaviy, ham umumbashariy jihatdan diqqatga sazovordir. Uning go'zallik falsafasi bugungi kunda, ommaviy san'at avj olgan asrimizda alohida ahamiyatga ega.

Go'zallik ichki va tashqi sifatlarga ega bo'lganligi holda, biz dunyo tanigan mashhur insonlarning ayrim hikmatli so'z va aforizmlarini e'tiboringizga havola etamiz.

Geynrix Geyn	Men biladigan yagona go'zallik - bu sog'liq.
Klod-Adrian Helvetius	Xunuk odamlar odatda ko'proq aqlga ega bo'ladilar, chunki ularda zavqlanish imkoniyati kamroq va o'rganish uchun ko'proq vaqt bor.
Mariya-Ebner Eschenbax	Bizni ko'rinadigan go'zallik bilan quvontiradigan narsa har doim ko'rinmas

¹ Abdulla Sher. Adibning go'zallik falsafasi <https://n.ziyouz.com/portal-haqida/xarita/maqolalar/abdulla-sher-adibning-go-zallik-falsafasi>

Oskar Uayld	Go'zallik bir necha yillik sovg'adir .
Gustav Flober	Go'zal bo'lgan narsa axloqdir.
Sokrat	Go'zallik - bu juda qisqa vaqt hukmronlik qiladigan malika.
Frensis Bekon	Go'zallik qimmatbaho toshga o'xshaydi: u qanchalik sodda bo'lsa, shunchalik qimmatroq
Jan Kokto	Go'zallik hatto buni sezmaydiganlarga ham ta'sir qiladi.
Karl Kraus	Ba'zi ayollar umuman go'zal emas, ular shunchaki shunday ko'rinadi.
Frensis Bekon	Haqiqiy go'zallikda har doim kamchilik bor

Quyida berilgan maqollarda ham go'zallik konseptining turfa ma'nolarda qo'llanilganligini ko'rib o'tamiz.

No	Maqollar
1	Yigit chiroyi — arg'umog'i, Kelin chiroyi — chaqalog'i.
2	Go'zal ko'rish — ko'zga savob.
3	Yetmish go'zallikning bittasi — mehnat.
4	Kamtarlik ham husn.
5	Maydon ko'rki — yog'ish, Gilam ko'rki — naqsh.
6	Oy suluvi — nur, Soy suluvi — suv.
7	Oq ko'ngillikning yuzi ko'rkam.
8	Pardoz qilgan chiroyli Ammo husni bir oyli.
8	So'z ko'rki — maqol, Guzar ko'rki — baqqol, Yigit ko'rki — soqol.
9	Tog'ning ko'rki — lola bilan, Uyning ko'rki — bola bilan.
10	Xushxulqlik — jamol, Kamtarlik — kamol.
11	Chiroy to'yda kerak
12	Chiroy husn-u jamolda emas, fazl-u kamolda
13	Chiroyga non botirib yeb bo'lmas.
14	Chiroyli qizning nozi bor.

15	Chiroylilik Xunuklik uyat emas.	murod	emas,
----	------------------------------------	-------	-------

Shoirlar ham go‘zallikka o‘z nuqtai nazarlariga ko‘ra yondashganlar.

Abdulhamid Cho‘lpon

“Go‘zal” she‘ri²

Go‘zal Qorong‘u kechada ko‘kka ko‘z tikib,
Eng yorug‘ yulduzdan seni so‘raymen,
Ul yulduz uyalib, boshini bukub,
Aytadir: men uni tushda ko‘ramen.
Tushimda ko‘ramen — shunchalar go‘zal,
Bizdan-da go‘zaldir, oydan-da go‘zal!

Ko‘zimni olamen oy chiqqan yoqqa,
Boshlaymen oydan-da seni so‘rmoqqa.
Ul-da aytadir: bir qizil yanoqqa
Uchradim tushimda, ko‘milgan oqqa.
Oqqa ko‘milganda shunchalar go‘zal,
Mendan-da go‘zaldir, kundan-da go‘zal!

Erkin Vohidov

“Kimni etmas bu ko‘ngul shaydo”

Dunyo ekan...
Ishq degan savdo
Bormi faqat mening boshimda?!
Kimni etmas bu kongil shaydo,
Kim she'r yozmas mening yoshimda?!

Sevgi ilk bor tushdi-yu qalbga
Hayotimning boldi mazmuni.
U qolimga tutqazib qalam,
Kozlarimdan oldi uyquni.

Oldi butun fikru xayolim,
Ketdi dildan orom, halovat.
Sevgi butun borimni olib,

² Go‘zal | Abdulhamid Cho‘lpon
<https://tafakkur.net/gozal/abdulhamid-cholpon.uz>

She'r zavqini qoldirdi faqat.

Borliq olam kozimga ming-ming
Gozallikka tolib korindi.
Gullar menga oshiq bulbulning
She'r daftari bolib korindi...

Ayb etmangiz,
Dostlar, bu savdo
Bormi faqat mening boshimda?
Kimni etmas bu ko`ngil shaydo,
Kim she'r yozmas mening yoshimda?!

Xulosa o'rnida shuni aytish mumkinki, "go'zallik" konsepti keng qamrovli bo'lib, u o'zining tamoyillariga, ko'rinishlariga, turlariga ega. Faqatgina bu tushunchaga har bir inson o'z dunyoqarashi ortidan qaraydi va o'zicha talqin qiladi. Bu o'rinda men go'zallik ichki va tashqi ya'ni ikki tomonlama bo'lgandagina, haqqoniy go'zallik bo'la oladi, degan tushunchadaman. Shunday qilib, haqiqat – baxt va oliy go'zallikning uyg'unligidan iborat ekanini biz tushunib olamiz.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Marufova Z. Go'zallik konsepti. "Yangi O'zbekistonda milliy taraqqiyot va innovatsiyalar" mavzusidagi Respublika miqyosida o'tkazilgan ilmiy masofaviy konferensiya materiallari. 42-432-betlar.
2. <https://minikar.ru/uz/molitvy/vyskazyvanie-o-krasote-mudrye-vyskazyvaniya-o-krasote/>
3. <https://n.ziyouz.com/portal-haqida/xarita/maqolalar/abdulla-sheer-adibning-go-zallik-falsafasi>
4. http://sherlaruz.com/publ/maqollar_poslovicy/o_39_zbek_xalq_maqollari_uzbekskie_poslovicy/go_39_zallik_va_xunuklik_haqida_maqollar/14-1-0-376
5. <https://tafakkur.net/gozal/abdulhamid-cholpon.uz>